

ग्रंथालयांमधील बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट: मुद्रणातून डिजिटलमध्ये परिवर्तन

कांचन सोनवणे

ग्रंथपाल,

श्री बालाजी संस्था पुणे, बालाजी विधी महाविद्यालय, पुणे

Corresponding Author - कांचन सोनवणे

DOI - 10.5281/zenodo.14912966

सारांश:

मुद्रणातून डिजिटल माध्यमात संक्रमणामुळे ग्रंथालयांचे कार्य करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे, ज्यामुळे माहितीचा प्रवेश आणि शैक्षणिक व संशोधन प्रयत्नांना समर्थन मिळाले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे ग्रंथालयांना अधिक सुलभ आणि व्यापक माहिती संसाधने उपलब्ध करून देणे शक्य झाले आहे. तथापि, या संक्रमणामुळे महत्त्वपूर्ण बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट समस्यां देखील निर्माण झाल्या आहेत. डिजिटल सामग्रीच्या पुनरुत्पादन आणि वितरणाच्या सुलभतेमुळे कॉपीराइट उल्लंघनाची शक्यता वाढली आहे. या पेपरमध्ये मुद्रणातून डिजिटलमध्ये संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या आव्हाने आणि संधींचे विश्लेषण केले आहे, ज्यामध्ये ग्रंथालयांमधील बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट समस्यांवर विशेष भर दिला आहे.

कीवर्ड्स : डिजिटल ग्रंथालय, कॉपीराइट कायदे, उच्च शिक्षण, डिजिटल परिवर्तन

प्रस्तावना :

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे ग्रंथालयांचे कार्य करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. पारंपारिक मुद्रित माध्यमांपासून डिजिटल माध्यमांकडे संक्रमणामुळे माहितीचा अभूतपूर्व प्रवेश आणि शैक्षणिक व संशोधन प्रयत्नांना समर्थन मिळाले आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना आणि शैक्षणिक समुदायाला अधिक माहिती मिळवणे सोपे झाले आहे.

डिजिटल युगातील बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट समस्यांमध्ये नेव्हिगेट करताना ग्रंथालयांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आव्हानांमध्ये डिजिटल सामग्रीची कॉपीराइट स्थिती निश्चित करणे, कॉपीराइट धारकांकडून परवानग्या मिळवणे, डिजिटल हक्क व्यवस्थापन प्रणालींचा वापर करणे आणि अपंग वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल सामग्री प्रवेशयोग्य बनवणे यांचा समावेश आहे.

ग्रंथालयांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे

वापर करून माहितीचा प्रवेश सुधारण्यासाठी आणि शैक्षणिक व संशोधन प्रयत्नांना समर्थन देण्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि प्रक्रिया विकसित करण्याची गरज आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे ग्रंथालयांना त्यांच्या समुदायाला अधिक सशक्त बनवण्याची संधी मिळते.

डिजिटल युगातील बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट :

1. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या प्रसारामुळे आणि डिजिटल पुनरुत्पादनाच्या सुलभतेमुळे बौद्धिक संपदा हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता वाढली आहे. डिजिटल पायरेसी, कॉपीराइट उल्लंघन आणि सर्जनशील कामांच्या अनधिकृत वापराच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
2. डिजिटल हक्क व्यवस्थापन प्रणाली हे डिजिटल सामग्रीचे अनधिकृत पुनरुत्पादन आणि वितरण

रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय आहेत. DRM तंत्रज्ञान फाइलमध्ये डिजिटल लॉक एम्बेड करून अधिकृत वापरकर्त्यांनाच प्रवेश मर्यादित करते.

3. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कॉपीराइट उल्लंघनाचे प्रमाण वाढल्यामुळे, पारंपारिक IP अंमलबजावणी पद्धती अपुऱ्या ठरतात. यामुळे, कायदेशीर उपाययोजना आणि धोरणात्मक उपायांची गरज निर्माण झाली आहे.
4. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य करून, बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे केले जाऊ शकते.

बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट समस्यांचे

विश्लेषण :

1. **डिजिटल तंत्रज्ञान गरज :** डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रंथालयांना अधिक सुलभ आणि व्यापक माहिती संसाधने उपलब्ध करून देणे आवश्यकता झाले आहे. यामुळे विद्यार्थी, संशोधक आणि शैक्षणिक समुदायाला कोणत्याही ठिकाणाहून आणि कोणत्याही वेळी माहिती मिळवणे सोपे होते.
2. **बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट समस्यांचे निराकरण :** डिजिटल सामग्रीच्या पुनरुत्पादन आणि वितरणाच्या सुलभतेमुळे कॉपीराइट उल्लंघनाची शक्यता वाढली आहे. ग्रंथालयांनी डिजिटल सामग्रीचा प्रवेश प्रदान करताना लेखक आणि निर्मात्यांच्या बौद्धिक संपदा हक्कांचा आदर करण्यासाठी जटिल कायदेशीर आणि नियामक चौकटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
3. **डिजिटल साक्षरता आणि प्रशिक्षण :** डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना आणि वापरकर्त्यांना डिजिटल साक्षरता कौशल्यांची आवश्यकता असते.
4. **सहकार्य आणि भागीदारी :** सहकार्य आणि भागीदारीच्या माध्यमातून ग्रंथालये त्यांच्या सेवा

सुधारण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध करू शकतात.

5. **डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक :** ग्रंथालयांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी. यामध्ये उच्च गतीचे इंटरनेट कनेक्शन, आधुनिक संगणक हार्डवेअर आणि पुरेशी डिजिटल स्टोरेज क्षमता यांचा समावेश आहे.

डिजिटल युगातील बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट ग्रंथालयांसाठी संधी :

1. डिजिटल सामग्री विद्यार्थी, संशोधक आणि शैक्षणिक समुदायाला कोणत्याही ठिकाणाहून आणि कोणत्याही वेळी माहिती मिळवणे सोपे होते. डिजिटल ग्रंथालये आणि ई-लर्निंग संसाधनांचा वापर वाढल्यामुळे माहितीचा प्रवेश अधिक सुलभ झाला आहे.
2. डिजिटल सामग्री ऑनलाइन कॅटलॉग आणि शोध स्तरांद्वारे सहजपणे वापरकर्त्यांना आवश्यक माहिती जलद आणि सोप्या पद्धतीने मिळवणे शक्य होते.
3. डिजिटल सामग्री तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रंथालये विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना अधिक आकर्षक आणि प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करू शकतात.
4. डिजिटल सामग्रीमुळे भौतिक संग्रहण आणि देखभालाशी संबंधित खर्च कमी होऊ शकतो. ग्रंथालयांना भौतिक पुस्तके आणि सामग्री खरेदी करण्याची गरज कमी होते.
5. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ग्रंथालये अधिव्याख्याता आणि विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिष्यवृत्तीला समर्थन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, साधने आणि तज्ञता प्रदान करू शकतात. यामुळे शैक्षणिक समुदायाला अधिक सुलभ आणि व्यापक माहिती संसाधने उपलब्ध होतात

6. ग्रंथालये विद्यार्थ्यांना आणि वापरकर्त्यांना डिजिटल माहिती लँडस्केपमध्ये नेव्हिगेट करण्यासाठी माहिती साक्षरता कौशल्य शिकवू शकतात. यामुळे वापरकर्त्यांना डिजिटल संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यास मदत होते.
7. सहकार्य आणि भागीदारीच्या वाढलेला प्रवेश, सुधारित शोध, वापरकर्ता अनुभव वाढवणे, खर्च बचत, डिजिटल शिष्यवृत्ती, माहिती साक्षरता आणि सहकार्य आणि भागीदारी या संधींचा लाभ घेऊन ग्रंथालये त्यांच्या सेवा सुधारू शकतात आणि वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकतात.
8. डिजिटल सामग्रीमुळे भौतिक संग्रहण आणि देखभालाशी संबंधित खर्च कमी होऊ शकतो.

सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारीचा विश्लेषण

:

- या अभ्यासात मिश्र-पद्धतीचा वापर केला आहे,
1. **डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर:** सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ग्रंथालयांपैकी ७५% ग्रंथालयांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या सेवा सुधारल्या आहेत. यामध्ये ई-लर्निंग संसाधने, डिजिटल ग्रंथालये आणि ऑनलाइन कॅटलॉग यांचा समावेश आहे
 2. **डिजिटल साक्षरता:** सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ग्रंथालयांपैकी ६५% ग्रंथालयांनी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना डिजिटल संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यास मदत झाली आहे
 3. **पायाभूत सुविधा:** सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ग्रंथालयांपैकी ५५% ग्रंथालयांनी अद्ययावत पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याचे नमूद केले आहे. यामध्ये उच्च गतीचे इंटरनेट कनेक्शन,

आधुनिक संगणक हार्डवेअर आणि पुरेशी डिजिटल स्टोरेज क्षमता यांचा समावेश आहे

4. **निधीची मर्यादा:** सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ग्रंथालयांपैकी ६०% ग्रंथालयांनी निधीची मर्यादा असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे कठीण झाले आहे
5. **कॉपीराइट आणि बौद्धिक संपदा:** सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ग्रंथालयांपैकी ७०% ग्रंथालयांनी कॉपीराइट आणि बौद्धिक संपदा समस्यांचा सामना करत असल्याचे नमूद केले आहे. यामध्ये डिजिटल सामग्रीच्या पुनरुत्पादन आणि वितरणाच्या सुलभतेमुळे कॉपीराइट उल्लंघनाची शक्यता वाढली आहे

निष्कर्ष :

मुद्रणातून डिजिटलमध्ये संक्रमणामुळे ग्रंथालयांचे कार्य करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे,.. ग्रंथालयांनी डिजिटल सामग्रीचा प्रवेश प्रदान करताना लेखक आणि निर्मात्यांच्या बौद्धिक संपदा हक्कांचा आदर करण्यासाठी जटिल कायदेशीर आणि नियामक चौकटीचे पालन करणे आवश्यक आहे. डिजिटल सामग्रीच्या पुनरुत्पादन आणि वितरणाच्या सुलभतेमुळे कॉपीराइट उल्लंघनाची शक्यता वाढली आहे. डिजिटल युगातील बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट समस्यांमध्ये नेव्हिगेट करताना ग्रंथालयांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यामध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, निधीची मर्यादा, डिजिटल साक्षरता, कॉपीराइट आणि बौद्धिक संपदा, डिजिटल विभाजन आणि बदलांचा प्रतिकार यांचा समावेश आहे.

वाढलेला प्रवेश, सुधारित शोध, वापरकर्ता अनुभव वाढवणे, खर्च बचत, डिजिटल शिष्यवृत्ती, माहिती साक्षरता आणि सहकार्य आणि भागीदारी या संधींचा लाभ घेऊन ग्रंथालये वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण

करू शकतात. ग्रंथालयांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करून माहितीचा प्रवेश सुधारण्यासाठी आणि शैक्षणिक व संशोधन प्रयत्नांना समर्थन देण्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि प्रक्रिया विकसित करण्याची गरज आहे.

ग्रंथालयांसाठी आव्हाने :

1. ग्रंथालयांनी डिजिटल सामग्री वापरकर्त्यांना उपलब्ध करण्यापूर्वी तिची कॉपीराइट स्थिती निश्चित करणे आवश्यक आहे.
2. ग्रंथालयांनी डिजिटल सामग्री उपलब्ध करण्यापूर्वी कॉपीराइट धारकांकडून परवानग्या मिळवणे आवश्यक आहे.
3. ग्रंथालयांनी डिजिटल हक्क व्यवस्थापित करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये डिजिटल हक्क व्यवस्थापन प्रणालींचा समावेश आहे.
4. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रंथालयांना अद्ययावत पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. यामध्ये उच्च गतीचे इंटरनेट कनेक्शन, आधुनिक संगणक हार्डवेअर आणि पुरेशी डिजिटल स्टोरेज क्षमता यांचा समावेश आहे. अनेक ग्रंथालयांना या पायाभूत सुविधांची कमतरता भासते, ज्यामुळे डिजिटल संसाधनांचा प्रभावी वापर करणे कठीण होते
5. डिजिटल परिवर्तनासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ग्रंथालयांना पुरेसा निधी मिळणे आवश्यक आहे. तथापि, अनेक ग्रंथालयांना निधीची मर्यादा भासते, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान आणि संसाधने खरेदी करणे कठीण होते.
6. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना आणि वापरकर्त्यांना डिजिटल साक्षरता कौशल्यांची आवश्यकता असते. अनेक वेळा, कर्मचाऱ्यांना आणि वापरकर्त्यांना या कौशल्यांचा अभाव असतो.

7. ग्रंथालयांनी डिजिटल सामग्रीचा प्रवेश प्रदान करताना लेखक आणि निर्मात्यांच्या बौद्धिक संपदा हक्कांचा आदर करण्यासाठी जटिल कायदेशीर आणि नियामक चौकटीचे पालन करणे आवश्यक आहे..

ग्रंथालयांसाठी शिफारसी :

1. ग्रंथालयांनी बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट चिंतांचा सामना करण्यासाठी स्पष्ट धोरणे आणि प्रक्रिया विकसित कराव्यात. यामध्ये डिजिटल सामग्रीच्या कॉपीराइट स्थितीचे मूल्यांकन, परवानग्या मिळवणे, आणि डिजिटल हक्क व्यवस्थापन प्रणालींचा वापर यांचा समावेश आहे.
2. ग्रंथालयांनी कर्मचारी आणि वापरकर्त्यांसाठी बौद्धिक संपदा आणि कॉपीराइट समस्यांवर शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रदान करावे.
3. ग्रंथालयांनी संसाधने, तज्ञता आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी इतर ग्रंथालये आणि संघटनांसह सहकार्य करावे.
4. ग्रंथालयांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी. यामध्ये उच्च गतीचे इंटरनेट कनेक्शन, आधुनिक संगणक हार्डवेअर आणि पुरेशी डिजिटल स्टोरेज क्षमता यांचा समावेश आहे.
5. ग्रंथालयांनी विद्यार्थ्यांना, अधिव्याख्याता आणि कर्मचाऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि तज्ञता विकसित करण्यासाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम ऑफर करावेत.

संदर्भ:

1. भारद्वाज राज कुमार "Digitizing the Modern Library and the Transition From Print to Electronic"

2. Henderson Meg "Successful Partnerships for Academic Libraries"
3. Inamdar Sayed A. "The Role of Libraries in Promoting Digital Literacy in the 21st Century "
4. कुम्भार टी. एस. आणि प्रधान पल्लभ "IPR and Copyright Issues – Digital Libraries"
5. निकरेश मोहम्मद "Digital Library & Intellectual Issues—Issues in Copyright & Intellectual Property"
6. P.Anuradha "The impact of digital technologies on academic libraries: challenges & opportunities"
7. Panda Subhajit "Digital Rights Management (DRM) in the Libraries of Digital-Era: Concepts, IPR Issues & Concerns of LIS Community"